

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 29 - MAYO - AGOSTO 2022, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

**Experiencias
de Inclusión
en el aula**

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

2

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

3 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

Fundación convivencia
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Página Anterior

Página Siguiente

Inicio

4

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesores de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Mireya González Lara

Directora Ejecutiva

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Asesor Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial

María Cristina López Díaz

Directora de Formación Virtual

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

5 Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

EDITORIAL

La Fundación Convivencia, Centro de Investigación Educativa, ha realizado un recorrido por la inclusión desde diferentes puntos de vista, evidenciando las situaciones complejas que se suscitan y de alguna manera la falta de formación e información existente.

En esta edición se presentan como parte del trabajo de docentes de apoyo. La primera de la Institución Educativa Antonia Santos, de Yumbo Valle, le apues-

ta a la inclusión de la discapacidad en el aula con una oferta específica para estudiantes sordos.

La experiencia da cuenta de varios aspectos que parten de la importancia de encontrar la discapacidad auditiva de manera temprana, hasta los temas burocráticos como la necesidad de ser acreditados como entidad territorial para recibir intérpretes.

Actualmente, luego de un proceso que inició en 2004, tienen una oferta más organizada, con 5 profesionales encargados de

la inclusión. Dos personas intérpretes, dos de modelos lingüísticos y una bilingüe que apoya la enseñanza del español como segunda lengua. Reconocen el crecimiento, pero advierten que siempre hace falta un poquito más, pues asumir la lengua de señas no es sencillo.

La segunda experiencia, en formato entrevista, atiende a la narración del docente Jonnathan Chacón Montes, apoyo pedagógico de la Secretaría de Educación para el Colegio Hernando Durán Dussán, ubicado en la localidad de Kennedy, quién lleva más de seis años trabajando el tema de inclusión de la discapacidad. Señala que la inclusión se ve desde la etapa previa de integración, simplemente con un espacio físico apto para las personas con discapacidad. Pasando luego a las metodologías, el currículo, la participación activa y convivencial.

El trabajo en la IED requirió reuniones con docentes por grado y por área, para debatir cómo responder ante el reto de tener diversidad funcional en la institución, después se ocuparon de aspectos como la necesidad de una evaluación flexible dentro del aula, las modificaciones en términos de intensidad horaria, curricular y evaluativa, entre otros.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

8

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Desde un punto de vista histórico Juan Esteban Marín González, presenta el artículo “De la inclusión a la igualdad”, resultado de un proceso de investigación que reúne perspectivas históricas y filosóficas, aporta una mirada histórico-teórica respecto al tema de la inclusión, analizando la movilización del concepto como exclusión de la discapacidad, observando sus posibles limitaciones y ofreciendo una variación en términos teóricos que permita situarlo con una mayor amplitud.

Recogiendo el modelo de Agustina Palacios, nos invita a “dudar de los aparentes binarismos que nos muestran épocas enteras como estudios de exclusión generalizada”, en función de “observar los mecanismos de dominación que permiten hablar de exclusión o inclusión”.

Misael Zea, hace memoria en *Un valioso apoyo*, a través de su historia, “Nací con un 40% de mi capacidad visual, más o menos. Ni mi familia, ni los conocidos se dieron cuenta de esa disminución visual. Yo tampoco era consciente de mi particularidad,

me sentía como un niño más”, muestra la complejidad del mundo para quién no se encuentra dentro de la “normalidad”.

Es una narración contada desde los dos ángulos como una persona con discapacidad visual que debe enfrentar los sin sabores de un mundo que no está preparado para recibirlo y cómo docente de apoyo que facilita todo el proceso pedagógico educativo de los estudiantes con discapacidad, desde el marco de los ajustes razonables del decreto 1421, lo que implica diferentes áreas o frentes de trabajo.

En esta edición se reseña el documental chileno “Los Niños” de la reconocida directora Maite Alberti, en el que explica las vicisitudes de sus protagonistas: Anita, Rita, Ricardo y Andrés, quienes asisten a la misma escuela para personas con síndrome de Down desde hace 40 años, y entre sus deseos figuran tener un trabajo auténtico, poder conducir, disfrutar del sexo, casarse o ser padres, pero la sociedad no se lo pone fácil.

Cada mirada es una invitación a dar lugar al otro desde su especificidad, desde aquello que lo hace único, mediante un encuentro en el que se responsable del otro sin esperar reciprocidad.

“Y todo comienza por ver el rostro del otro, viendo y escuchando al otro, mirándole a

los ojos y ver de cerca su rostro (la alteridad). No es una mirada superficial, es una expresión de empatía, sentir lo que el otro siente, sentir lo que piensa y cómo ve la vida. En resumen, es una ética de la alteridad que establece relaciones de empatía y de inclusión (Schemes, 2007,5-6).

Referencias

Schemes, J. A ética da alteridade na educação. Recuperado el 18 de febrero de 2011. Disponible en: <http://filosofiaefilosofiaedaeducacao.blogspot.com/2007/07/tica-da-alteridade-na-educacao-clique.html>

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

María Cristina López Díaz

mcristinalopez@fundacionconvivencia.org

Comunicaciones y gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

"ANTONIA SANTOS ESCUCHA"

Palabras: *Sordo, inclusión, lengua de señas, modelos flexibles, discapacidad, extraedad, estrategia de nivelación*

El equipo de trabajo de la Institución Educativa Antonia Santos, de Yumbo Valle, le apuesta a la inclusión de la discapacidad en el aula con una oferta específica para estudiantes sordos. Desde su enfoque diferencial brinda oportunidades a su comunidad, a través de metodologías flexibles de aceleración de primero a once. Plantea una "pedagogía transformadora y crítica, basada en el ser humano", con la concepción de crear nuevas formas de habitar el mundo, de formar sujetos capaces de transformar su realidad y su futuro.

"Cuando le niegan a un niño sordo conexiones con personas sordas o se le prohíbe aprender lengua de signos, está perdiendo el acceso a toda una historia de soluciones creadas para él por otras personas como él mismo" (Padden y Humphries, 1989)

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que 446 millones de personas, es decir más de 5% de la población mundial tienen una pérdida auditiva incapacitante.

10

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

12

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

De ese total, 500.000 son colombianas, es decir, el uno por ciento de su población (Portafolio, 2020)."

Quien vive con falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír se enfrenta con duras dificultades para desenvolverse en sociedad. Prácticas comunes se vuelven temas complejos. Por eso es importante detectar la discapacidad auditiva de manera temprana, porque las patologías desatendidas empeoran estados y pronósticos. Más cuando se trata de menores, cuya falta de audición y las barreras del contexto puede afectar de forma determinante el desarrollo del lenguaje, la forma de conceptualizar el mundo, el proceso social y emocional, el manejo de la información y los conocimientos, y con ello, el desempeño escolar y el futuro laboral.

Por ello, la docente Elizabeth Oliveros y el orientador escolar Jairo Piedrahíta, vieron como oportunidad la oferta de un apoyo docente para el proceso de inclusión de estudiantes sordos en el aula, presentada por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, en el año 2004.

Sin dudarlo, plantearon formar un aula multigrado para estudiantes sordos en la Institución Educativa Antonia Santos, ubicada en Yumbo. La iniciativa, que se consolidó para atender a niños de transición a quinto de primaria, fue bien recibida por Leonte Serna Palacios, quien llevaba 24 años como docente en una de las sedes del colegio y que para ese mismo año fue nombrado rector de la institución.

Con la necesidad de darle continuidad a "los chicos" del aula multigrado y la demanda de nuevos estudiantes sordos para diferentes grados, el proceso se complicó. Contaban con un solo intérprete de lengua de señas colombianas [LSC] para integrar a los estudiantes sordos en las aulas regulares de básica secundaria. Una época difícil, en la que los docentes tuvieron que sortear limitantes e inconvenientes, mientras las directivas insistían por intérpretes y apoyo a la Secretaría de Educación Departamental, en ese momento.

De la Secretaría, asediados por las quejas, solicitudes y tutelas de los padres de familia, solicitaron su presencia para advertirles que, si seguían generando problemas y empujando esa "joda", los iban a trasladar. Al parecer era más fácil quitar el aula, acabar con el proceso y el problema.

"Éramos visionarios, nos estábamos adelantado al proceso, porque cuando eso no se hablaba de inclusión, ni estaba la ley para atender a estudiantes con discapacidad", asegura con firmeza el orientador escolar, Jairo Piedrahíta, quien explica "que era una necesidad hacer inclusión, más cuando había que avanzar con un proceso que ya venía marchando".

Acudieron entonces al Ministerio de Educación, donde los remitieron al INSOR, Instituto Nacional para Sordos. Con las visitas, asesoría y soporte de esta entidad pública de orden nacional, las cargas cedieron un poco.

Pero fue hasta el 2015, después de que Yumbo fuera acreditado como entidad territorial certificada, que recibieron intérpretes. Aunque el soporte no fue completo pues con la burocracia y tramitología los

13 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 Antonia Santos escucha

27 Existir en el aula

41 Hacia una historia crítica de la discapacidad

57 Un valioso apoyo

81 Con trato de niños

14

apoyos solo los acompañaban para el segundo semestre del año.

“Las Entidades Territoriales certificadas de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando su adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficiencia.”

Lo anterior implica planificar, organizar, coordinar, distribuir recursos (humanos, técnicos, administrativos y financieros) y ejercer el control necesario para garantizar eficiencia, efectividad y transparencia en el servicio ofrecido... (MEN, 2006, p).

Trataron de sortear el vacío de traductores en los primeros meses

del año, pero el tema no fue fácil y muchos estudiantes sordos se desmotivaron. Algunos decidieron retirarse de estudiar y otros, los que pudieron, se trasladaron a Cali y demás ciudades cercanas.

El programa se vio reducido, pero nunca dejaron de tocar puertas. En esos ires y venires un contacto en la Secretaría de Educación empatizó con el programa y les empezó a brindar, en palabras del rector, un “apoyo más efectivo”, (...) “empezaron a mandar intérpretes desde el inicio del año escolar” y con ese gran apoyo han “logrado ampliar el programa”.

Refiere la coordinadora Alexandra Ordoñez que gracias al soporte y “compromiso de los intérpretes”, lograron “generar una cultura con la que

los docentes han dejado de lado preven- ciones y están tranquilos”. Ratifica el rector que “los profesores se encariñaron con el proceso” al punto de que “en algún momento ellos mismos contrataron y pagaron a una persona para que les diera unas clases de lengua de señas en el colegio”.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

16

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Actualmente tienen una oferta más organizada, con 5 profesionales encargados de la inclusión. Dos personas intérpretes, dos de modelos lingüísticos y una bilingüe que apoya la enseñanza del español como segunda lengua. Reconocen el crecimiento, pero advierten que siempre hace falta un poquito más, pues asumir la lengua de señas no es sencillo.

Esta lengua es viso gestual, es decir, se comunica principalmente con las manos, pero el diálogo y la relación se acompaña con movimientos de la cabeza, expresiones de emoción en el rostro y con posturas del cuerpo.

Las señas se modifican y se adaptan por particularidades sociales, circunstancias especiales y/o nuevas tendencias tecnológicas. Dicha transformación se hace de forma natural - cuando a fuerza de uso una seña se difunde -, o de forma artificial - cuando los expertos crean un símbolo correspondiente a un tema específico, como un glosario -.

Se habla de lengua de señas colombiana porque cada país maneja un modelo propio. Existen

señas universales, pero cada parte del mundo le hace adaptaciones que también cambian según la región. Algunos hablan hasta de acentos, refiriéndose al manejo de las manos y los brazos, que en zonas costeras suele ejecutarse más abierto, mientras en territorios fríos se efectúa más pegado al cuerpo.

La docente de primaria Claudia Patricia Romero Ochoa, expone que en Cali manejan “algunas palabras que son o se interpretan de forma diferente en Bogotá o en otro municipio, porque es algo propio de la cultura de cada región”.

Como toda lengua posee su propia gramática por ello debe hacerse el ejercicio lingüístico de conciliar entre el docente de lengua de señas y el estudiante sordo, el manejo nativo de las expresiones y la estructura sintáctica.

Claudia anota “que las oraciones en lengua de señas tienen otra estructura” y que “no todas las palabras del español pueden tener una seña”, que es allí “donde la persona que hace el ejercicio de modelo lingüístico, media con la persona sorda”. Para la Coordinadora Alexandra es “como cuando se aprende inglés y el gringo, como nosotros le llamamos, nos explica los modismos, porque él tiene la complejidad que no tenemos los que no sabemos inglés”.

En la institución tienen la disposición y están convencidos de que es una experiencia enriquecedora y significativa para todos. Por ello compensan esa complejidad con aprendizaje. En primaria priorizan la apropiación de la lengua de señas como primera lengua, asistiendo a los estudiantes que llegan con señas rudimentarias, que comúnmente no vienen de familias sordas. La institución cuenta con señalética, es decir, señalización de los espacios, baños, salas y demás. Los docentes están aprendiendo a saludar y manejar la seña que le da identidad a cada estudiante. En algunos grados la lengua de señas es asignatura, en los que no, se promueve la comunicación de los estudiantes oyentes con sus pares. Y próximamente van a abrir talleres de lengua de señas colombiana para los que quieran aprender: estudiantes, familias y docentes.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

18

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

La Institución Educativa Antonia Santos es reconocida por su oferta bilingüe y bicultural en la atención a estudiantes sordos, pero también atiende estudiantes con otras discapacidades que igualmente son apoyados por los docentes y los demás estudiantes. Para ellos las discapacidades más complejas son las intelectuales, donde su mayor aporte es en habilidades sociales y emocionales, prácticas que potencien sus procesos de autonomía.

Asimismo, hablan sobre las afecciones emocionales, que dicen haber aumentado como consecuencia de la pandemia. Por lo cual, de manera general el orientador y el equipo de necesidades especiales, enviado por la Secretaría de Educación, han realizado acciones pertinentes en los PIAR - Planes Individuales de ajustes razonables-. La coordinadora Alexandra comenta que dichos “planes más que estar escritos en hojitas, son la guía de los maestros en el día a día”

Dicha guía parte de la valoración pedagógica que adelantan la orientación escolar y el profesional psicosocial, con el respaldo de coordinación. La valoración y

la edad son insumos para definir el grado escolar al que debe ingresar el estudiante con discapacidad. Precisa el orientador que en el proceso de ingreso solicitan certificaciones de estudio y “si la han tenido, la valoración por su EPS”. Con eso definen “qué acompañamiento brindar”, y el plan de apoyo que entregan a los docentes, “pautas para enfrentar el temor de qué hacer con los estudiantes que presentan una necesidad específica de aprendizaje”.

La evaluación y el avance de los estudiantes se hace de acuerdo con los DBA - Derechos Básicos de Aprendizaje - y las competencias reconocidas por los docentes. Para la coordinadora tienen un plan “muy flexible” en el que el docente de cada área “establece si el alumno alcanzó lo propuesto”, o si es necesario que ella “haga los ajustes según el plan curricular”, que está “respaldado por el consejo académico y el proyecto educativo institucional – PEI”.

En primaria regularmente llegan desde el primer grado y son promovidos de acuerdo con su progreso. La coordinadora Marina Casas comenta que entre más pequeños es más importante el grupo en el que comienzan el proceso escolar, por

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

20

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

temas de adaptación y protección. Ella lo ve como “una red de apoyo emocional y de aprendizaje”, dice que entre ellos “buscan recursos para ayudarse a vencer barreras”. Como ejemplo, reconoce avances en un estudiante con discapacidad múltiple, gracias a sus amigos, indica que el grupo “maneja estrategias para calmar su ansiedad y él también se apoya en el grupo”. La profesora Claudia agrega que “en las primarias, sobre todo, no hacen falta los discursos de inclusión”, porque “son casi por naturaleza incluyentes”.

Claudia Romero maneja el tema de inclusión, por eso se ha convertido en un apoyo importante para los directivos. Conoce el proceso de la Institución Antonia Santos por su monitoria en la experiencia “Encuentro Inclusivo”, una alianza entre colegios oficiales del municipio y de la cual la institución se apartó un poco, por contratiempos durante y después de la pandemia. Una época difícil donde agotaron esfuerzos y estrategias unificando guías y contactando estudiantes.

Para esta profesora “la experiencia del Antonia Santos ha evolucionado

a la luz de los enfoques en atención a estudiantes con discapacidad”. Explica que “en 2004 bajo una mirada integradora las aulas especiales eran lo pertinente”, pero con la evolución de la atención “ha ido cambiando el enfoque hacia una educación inclusiva”. Advierte que “ahora el aula multigrado funciona en un modelo de aceleración del aprendizaje” y que la siguen “manteniendo para alumnos en extraedad”. Aclara que el acceso tardío a la educación “es una característica de la población con discapacidad”, debido a “barreras de ingreso, aprensiones de la familia, diagnósticos, trastornos específicos del aprendizaje, desplazamiento, violencias y múltiples situaciones más”.

La docente explica la importancia de eludir barreras, conocer las brechas y trabajar con acciones afirmativas. Se refiere al tiempo que las personas con discapacidad llevan enfrentando actitudes negativas, existiendo desahuciadas, siendo segregadas, orientadas a realizar oficios y apartadas de sus derechos. Lo resume en una “deuda histórica, que no se va a cerrar rápidamente”.

Considera valioso que los chicos reconozcan y compartan en la diversidad, “que se tengan profesionales especializados en las instituciones, que cuenten

con programas y apoyos específicos de atención y que haya formación”. Aplaude que existan cátedras sobre el tema y como docente le parecen esenciales para enfrentar temores y abordar con herramientas el apoyo especializado.

Resumen los enfoques diferenciales en brindar oportunidades. Desde esa postura lidera con la Coordinadora Alexandra, la estrategia de nivelación “Caminar en secundaria”. Espacio de aceleración en secundaria, con el que dan continuidad educativa a “todos” los estudiantes en extraedad.

Con dicha estrategia asumen “el reto” de atender a una población vulnerable, estudiantes de familias disfuncionales, que muchas veces enfrentan situaciones de maltrato, de consumo, y que generalmente

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

22

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

tienen dificultades emocionales o sociales. Explica la coordinadora que les brindan la oportunidad de terminar el bachillerato, porque, aunque “se adaptaban a la aceleración de aprendizaje en primaria, terminaban perdiendo el año y/o desertando cuando pasaban al aula regular en el bachillerato”.

Actualmente la Institución Educativa Antonia Santos ofrece modelos flexibles de aceleración de primero a once, dentro de la jornada escolar regular. En grados podríamos ubicar: primero y segundo en el aula Brújula; tercero a quinto en el aula de Aceleración del Aprendizaje; sexto y séptimo en Caminar 1; octavo y noveno en Caminar 2 y la educación media, es decir decimo y once, en los Círculos Juveniles Creativos - CREA.

La Coordinadora dice que intentaron sin éxito, integrar los estudiantes sordos a la estrategia “Caminar en secundaria”. Al parecer los chicos en extra – edad eran rudos y los excluían, eso afectaba la convivencia. El rector aclara que “con los estudiantes sordos no tienen problemas”, que la comunidad educativa los estima, “los apoya y los tiene en cuenta”.

Cuenta Alexandra que los contrastes también se ven en las familias. Que las de los “jóvenes de caminar” son poco comprometidas, mientras las de los estudiantes con discapacidad tienden a ser muy sobreprotectoras, “hasta pasaditas”. Refiere que en el colegio los estudiantes “aprenden a ser independientes”, “felices”, como se lo manifestó una niña.

Las directivas de la Institución educativa Antonia Santos orientan su modelo hacia una “pedagogía transformadora y crítica, basada en el ser humano”. Plantean entonces el desarrollo de una educación que posibilite los sueños, que cree alternativas de mundo. Un lugar donde se formen sujetos capaces de analizar las condiciones de su realidad, de reconocer la dignidad de lo humano con la visión de participar en la transformación de su comunidad y su futuro. Según Peter McLaren,

Todo el proyecto de la pedagogía crítica está dirigido a invitar a los estudiantes y a los profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, y las disposiciones sociales, culturales y económicas del orden social en general (...) se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formación de sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones capitalistas con la

intención de generar prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas hacia la transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, de género y económica. (McLaren, 1997, p. 270)

Para este profesor de Estudios Críticos, reconocido como uno de los fundadores de esta enseñanza,

(...) los educadores tienen la responsabilidad de construir una pedagogía de la «diferencia» que ni exotice ni demonice al «otro», sino que intente situar la diferencia tanto en su especificidad como en su capacidad de proporcionar elementos para establecer críticamente relaciones sociales y prácticas culturales. (McLaren, 1997, p. 26)

Desde esta perspectiva humana y transformadora, Claudia expone los ajustes a las

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

24

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

metas de aprendizaje concebidas en cada una de las áreas. Señala que discernen “hasta dónde llegar con algunos grupos”, que no suman “las presiones de solo los mejores resultados de pruebas externas” sino que saben “que son importantes otras clases de enseñanzas”.

A la planeación le suman la “magia” que dicen hace el rector, como Contador Público, optimizando los recursos y materiales que llegan de la Secretaría de Educación e instituciones nacionales y municipales. Regula hasta el último peso recibido por entidades y participaciones en experiencias significativas y en eventos deportivos.

Entre sus aciertos y fortalezas ven el trabajo colaborativo. El equipo directivo desde hace años comparte su visión de la enseñanza y fomenta el apoyo entre la comunidad educativa.

Reconocen el sentido humano en sus maestros. Y allí apunta el consejo de Leonte como rector: “estar abiertos a escuchar, sensibilizarse con las situaciones, tener solidaridad”. Dice que “como

docente se debe querer ayudar a los demás, sobre todo a los estudiantes”. Explica que “si no se tiene ese don, mejor que no se esté en la docencia”, porque si sólo se limitan a trabajar en su asignatura, “seguramente no están dando lo que en realidad necesitan los estudiantes”.

Claudia recuerda que “la educación inclusiva no es sólo un asunto de voluntades políticas o de favores, es un asunto de derechos”, que se debe “asumir con corresponsabilidad”. Propone a todos los docentes darse la oportunidad de trabajar en “escuelas inclusivas, porque es gratificante reconocer los procesos y avances que se dan al interior de las instituciones”.

La satisfacción más significativa para Alexandra es “tener los chicos contentos, ver como los estudiantes se sensibilizan unos con otros y se apoyan”. Descubrir que a pesar de las adversidades “es posible que quieran aprender y se sientan bien en sus espacios educativos”. Una alegría que los tiene entre los primeros lugares, “con buenos resultados”. Resultados que no siempre se pueden medir, aunque están seguros de que es bueno vivir”.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Portafolio. (2020, 26 de septiembre). 500.000 personas en Colombia con discapacidad auditiva. <https://www.portafolio.co/mas-contenido/500-000-personas-en-colombia-con-discapacidad-auditiva-545068>

Ministerio de Educación Nacional MEN (2006). *Papel de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas frente a los fondos de servicios educativos* https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-200659_archivo_pdf_borrador.pdf

McLaren, Peter. (1997). *Pedagogía crítica y cultura depredadora: Políticas de oposición en la era postmoderna*. Paidós, Barcelona

25 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

Juan Esteban Marín G.

Omsirut123@gmail.com

Estudiante de último semestre de Historia en la Pontificia Universidad Javeriana

EXISTIR EN EL AULA

El Colegio Hernando Durán Dussán, ubicado en la localidad de Kennedy, lleva más de seis años trabajando en el tema de inclusión de la discapacidad. El docente Jonnathan Chacón Montes, quien constituye un apoyo pedagógico de la Secretaría de Educación hace siete años, atendió nuestra entrevista como líder del proyecto denominado “Educación Inclusiva Capacidades Diversas”. Maneja un énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con una maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y es catedrático de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Podría explicarnos en qué consiste la premisa: “No hacemos del colegio un escenario de presencias, sino de existencias”.

26

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

28

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Claro, cuando empezó el proyecto en 2016 nos dimos cuenta de que el tema de inclusión se estaba viendo desde la etapa previa de integración, lo que se estaba planteando desde los distintos colegios en la práctica, era que simplemente se tuvieran en físico a las personas con discapacidad, dentro de un aula de inclusión. Pero más allá de eso, sin tenerlas en cuenta en términos de metodologías, currículo, participación activa dentro de los espacios. De esa manera, nosotros ¿a qué apuntamos? No se trata de que los estudiantes tengan una presencia fáctica dentro de los núcleos educativos, sino que transiten hacia una existencia; la existencia tiene un componente mucho más profundo con relación al otro, con relación al entorno, y a cómo participo y me tienen en cuenta dentro del mismo. Entonces, más que un tema presencial, queríamos anclar el proyecto a un tema existencial; la escuela realmente sí marca el paso y la formación de los seres humanos, y en ese orden de ideas, apuntamos a que tenga un tránsito más existencial, donde encuentre un sentido de vida y un sentido de ser más allá de una cifra, de figurar como un estudiante más en el aula.

¿Qué implicaciones conceptuales y prácticas conlleva este viraje?

El proyecto trae mucha carga simbólica y filosófica. Se trata de un asunto de deconstrucción, de desmitificación alrededor del concepto que hay de discapacidad. Esto por supuesto plantea unos retos bien complejos, porque aquí ya no entra en un circuito sólo la persona con discapacidad, sino la comunidad educativa en general. Está la familia, todo lo que son servicios generales, guardias de seguridad, por supuesto los docentes, auxiliares docentes, los directivos docentes... Y lo que hacemos aquí es, entonces, un proceso que no tiene una técnica específica o resultados de cierta manera conducentes en términos de saber, como hacer algo que sea aplicable para todos. Esto no funciona en educación y menos con una población tan diversa. Lo primero que hacemos es apuntar a tener una perspectiva distinta de la discapacidad, aquí la estamos denominando *diversidad funcional*; entendemos que el sólo hecho de que se conceptualice de esta manera, da una visión distinta de la población y de las personas que se adhieren a esta condición. En segundo lugar, debemos entender que el proceso de inclusión nos compete a todos y a todas, no podemos hablar de inclusión cuando entendemos que la educación tradicional se debe seguir

manteniendo, que la relación docente - estudiante sigue siendo jerárquica. También, un asunto fundamental, aparte de los actores educativos, es la familia, en tanto ya no hablamos desde el pesar, desde la lástima, sino desde una construcción en donde observan a la persona con *diversidad funcional* de una manera empoderada, que pueda hacer las cosas, que no dependa de nadie, que sea lo más autónomo o autónoma posible.

Lo primero que hay que entrar a debatir siempre en las comunidades educativas es, ¿Qué tipo de educación queremos? Y ¿Cómo llegamos a plantear unas metodologías diversas y flexibles? Porque el reto siempre es, en últimas, para el docente: cómo evalúo X o Y persona. Y cuando tenemos tanta diversidad, eso se convierte, más que en un reto, en un problema; entonces,

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

30

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

lo que intentamos es que no se entienda por educación el hecho de cumplir con unos estándares, con unos desempeños, con unos dispositivos básicos de aprendizaje por área y por grado, porque esa no es la discusión, la discusión es, cómo a este ser humano, en proceso de desarrollo integral desde su particularidad, desde su ritmo y estilo de aprendizaje, yo le apporto algo que le pueda servir para la vida misma, que no nos quedemos en los temas conceptuales y abstractos, que manejan las diferentes áreas, pero en realidad eso no les sirve mucho. Apuntamos a tener conocimientos prácticos que, en la vida real les posibiliten moverse por sí solos.

Este es un arduo debate en el aula, pues, de todas maneras, los docentes deben evaluar, tienen contenidos, temáticas, currículos, y hacer caso omiso de ello es imposible; entonces lo que intentamos siempre es pactar.

¿Cómo se ha dado el proceso de inclusión en el Colegio Hernando Durán Dussán tras su llegada en el 2016?

Lo primero que uno llega a hacer es ver si se ha hablado del tema,

si ha habido una predisposición a un tema de inclusión, o si definitivamente no se ha tocado aun cuando haya población con diversidad funcional inscrita en la institución. Por un lado, vi que había un desconocimiento total del significado de tener una persona con discapacidad en el aula, por otro lado, había una gran vulneración de los derechos sin juicio de valor, es decir, de manera no intencionada. Los docentes tenían estas poblaciones en el aula, pero no remitían los casos por miedo a que les pidieran trabajo extra, a que les solicitaran información y que se volvieran tristemente una carga para el docente y no una oportunidad de diversificar los contenidos de clase. Cuando una institución inicia procesos inclusivos es muy complejo; las resistencias son muchas y, como les digo a los docentes, no es culpa de ellos en términos formativos, pero también el tema actitudinal es fundamental.

De allí se generaron estrategias de remisión frente a características específicas no regulares de los estudiantes en aula, que le pudieran indicar al docente que algo no anda bien en términos de aprendizaje, comportamentales y socioemocionales, para generar una remisión basada en alguna lista característica y que, entrara el equipo de inclusión y de orientación escolar a hacer las valoraciones pertinentes. Se generaron estrategias para que los docentes no se complicaran tanto haciendo que el estudiante con

31 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

32

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

diversidad funcional viera y entendiera lo mismo, en los mismos tiempos y con la misma velocidad que el estudiante regular, sino se enfocara en crear y flexibilizar las metodologías de evaluación y las temáticas, de suerte que no se acarreará ningún proceso jurídico ni disciplinario.

Entonces, había una serie de cúmulos en toda la comunidad educativa, que llenaban de incertidumbre todo el tema de lo que implicaba la inclusión. Pero a partir de la flexibilidad, tanto de los docentes en términos de cambiar su perspectiva de la educación, como de las familias, y también de nosotros los docentes de apoyo, empezamos a darnos cuenta de que flexibilizando unos contenidos y evaluando de otras maneras, viendo la potencialidad del estudiante y no sus dificultades –como se hacía anteriormente–, era de donde debíamos agarrarnos, para poder generar mejores procesos educativos significativos para él o la estudiante. La idea es que sientan que su vida tiene sentido en relación con el lugar donde se encuentran pero que también, esa institución les permita proyectarse un futuro.

En términos prácticos, ¿cómo ingresaba el estudiante con diversidad funcional antes y cómo ingresa ahora?

Todavía existen a nivel distrital colegios que sólo atienden población con discapacidad –como el República de Bolivia o el República de China–, por eso tienen aulas especializadas para situaciones complejas en términos de *diversidad funcional* de los estudiantes. También hay colegios distritales que dentro de las aulas regulares, tienen aulas especializadas –como el Carlos Arturo Torres o el Colegio Las Américas–, este es otro tipo de colegio en donde la inclusión se intenta hacer un poco más fehaciente, porque hay población regular y población con diversidad funcional, que se encuentran dentro de los espacios comunes pero, en términos de aprendizaje, tienen aulas diferenciales. Y hay también instituciones como esta –Hernando Durán Dussán–, que sólo tiene aulas regulares y la persona con discapacidad se enfrenta a las aulas regulares con todo tipo de población; es este último tipo de colegio en donde se refleja una realidad más complicada, pues muchas veces, ni los docentes de apoyo, ni los docentes de cada área tienen las herramientas para trabajar con una población específica.

Las adecuaciones y los cambios los empezamos a hacer, primero, con reuniones docentes por grado y por área, se inició

a debatir todo el tema de cómo vamos a responder ante el reto de tener diversidad funcional en la institución, sea cual sea la condición, porque nosotros como institución de carácter público no podemos negarle el cupo a ningún estudiante. Después de los espacios de capacitación, se dialogó sobre cómo vamos a empezar a tener en cuenta una evaluación flexible dentro del aula, por lo que se empezó a modificar desde el mismo PEI, desde el mismo Manual de Convivencia y desde el mismo SIE, es decir, las modificaciones en términos de flexibilización horaria, curricular y evaluativa, ya se encuentran establecidas dentro del Sistema Institucional de Evaluación y es transversal a todos los grados.

En relación con el decreto 1421 de 2016, puesto en vigencia un año más tarde, ¿cómo se ha desarrollado su actividad como maestro de apoyo?

Ese decreto nos dio mayor certeza sobre el accionar de los docentes de apoyo, cuáles eran nuestras funciones, pues, anteriormente no se tenían muy claras. Ingresó el tema del DUA muy fuerte (Diseño Universal de los Aprendizajes), pero sobre todo, lo que ese decreto enmarca es la importancia de lo que llamamos

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

34

PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). Nos dan un formato inicial que es indispensable, pero también muy complejo para lograr transcribir la realidad del estudiante. Es muy engorroso, largo y adicionalmente hay que encontrar el espacio para desarrollarlo, pues, es un conjunto articulado de actores dentro del circuito educativo. Entonces ves al docente de aula, al orientador, a la familia, al docente de apoyo, al especialista y coincidir dentro de la urgencia educativa diaria es muy difícil, casi imposible.

Ahora, una vez sabemos quiénes somos los que debemos trabajar en la articulación del PIAR, lo que nos planteamos siempre es partir de los deberes básicos de aprendizaje que el Ministerio de Educación da por cada área, haciendo la salvedad de que estos deberes básicos de aprendizaje muchos de nuestros estudiantes no los cumplen, por lo

que miramos desde las capacidades y posibilidades que tiene cada estudiante qué podemos evaluar por área. Siempre nos debemos enfocar en las posibilidades y capacidades que tiene el sujeto, sea la condición que tenga. Lo que ha logrado el PIAR es anclarnos específicamente en cuáles son los objetivos que tenemos con el estudiante por área.

¿Qué aliados institucionales han tenido?

Es complicado, no hay muchas instituciones que hagan la articulación público-privada, por un lado, y en términos de efectividad laboral, porque garantizar un trabajo a una persona con discapacidad que tenga medianamente habilidades, no es sencillo. Entonces, por ahora tenemos sólo dos aliados: Best Buddies y CADIS (Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social), pero hay

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

36

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

fundaciones cercanas que nos ayudan con el tema de protección al menor, en términos de refuerzo escolar y acompañamiento psico-social, puesto que las madres y padres están ocupados y el estudiante o la estudiante se quedan solos en casa; entonces hacemos en contra jornada, alianzas para que estén allí, les puedan brindar quizás almuerzo, acompañamiento en tareas, trabajos, esparcimiento y ocio, una de esas fundaciones es la Fundación Gustavo Aponte Rojas.

¿Cuál ha sido la situación durante y después de la pandemia?

Comenzaré al revés. Post pandemia, estamos recibiendo unas situaciones críticas, pues el colegio por el lugar en donde se encuentra termina siendo el lugar de protección de los niños, y las casas, tristemente, el lugar donde se vulneran sus derechos. La pandemia profundizó la brecha de desigualdad, especialmente la brecha de aprendizaje, entonces estamos activando rutas para el restablecimiento de derechos con nuestros niños. Por otro lado, en pandemia nosotros trabajamos de manera sincrónica espacios de encuentro con familias y con estu-

diantes; trabajamos guías físicas, para que vinieran a recogerlas quienes no podían imprimir, o quienes no tenían computador o internet. Nos tocó esforzarnos en términos tecnológicos, aprovechar cada semana para tener encuentros y espacios sincrónicos, dejar guías para un trabajo asincrónico teniendo en cuenta, por supuesto, a nuestros estudiantes con *capacidades diversas* para hacer las flexibilizaciones correspondientes, que eran muy básicas como reducir los contenidos a realizar. Por otro lado, la nivelación socioemocional a cargo de los orientadores y orientadoras del colegio ha sido fundamental, sabiendo que el encierro nos causó traumas y heridas que hasta ahora están empezando a salir a la luz. A pesar de todas las situaciones, si hay algo positivo que rescato y es que hubo un acercamiento más personal con cada uno de los estudiantes y sus núcleos, en términos de la comunicación constante y de entendernos un poco más allá de lo meramente académico.

A raíz del trayecto que ha venido describiendo ¿Qué recomendaciones les daría a los docentes que empiezan o que ya están trabajando con estudiantes con diversidad funcional?

Pues bien, lo primero que yo siempre les recalco, porque lo viví aquí, es que sentir miedo es natural y no está mal, el problema es quedarnos allí, que se vuelva la

actitud diaria cuando entramos al aula a trabajar con los estudiantes. La intención, entonces, es ver cómo lo afrontamos y ver cómo generamos alianzas, pues, la inclusión es imposible de conseguir si no se trabaja en equipo, sino hay unas redes de apoyo internas y externas, si el docente no se siente acompañado. Por otro lado, tener la disposición es fundamental; si el docente insiste en negar la atención al estudiante, nada va a cambiar, incluso puede tener líos jurídicos, pero lo fundamental allí no es que entonces el docente reconozca al estudiante por obligación, sino por compromiso social.

Unas recomendaciones muy básicas serían entonces: apóyense en los niveles de grado, en los niveles de área, con su equipo de orientación, con su equipo de

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

38

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

inclusión, si no los tienen, desde el nivel de área y de grado, deben articularse cuando un estudiante disciplinariamente entra en crisis. Tiene que haber también un compromiso e interés autodidacta, lo que implica a nivel institucional, incentivar y dar los espacios para las capacitaciones, para los encuentros, para que se genere mayor trabajo en equipo. Así mismo, tener conciencia social, asumir esas situaciones en los zapatos de uno mismo, pues allí es cuando uno valora la inclusión, por más difícil que sea: con todos los pros y contras, es necesaria. Lo ideal para los docentes es entonces, tener mucho material y herramientas didácticas de todo tipo al alcance de sus manos. Y finalmente, yo hablo mucho del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), pues cuando se tienen en cuenta sus pasos, factores y metodologías, prácticamente ya se está haciendo inclusión, independiente de si en el aula hay o no estudiantes con diversidad funcional.

En última instancia lo que nos interesa acá es que conozcan el proyecto, que vean cómo se pone en práctica lo que está en la teoría. Tenemos las puertas abiertas para cuando quieran venir a visitarnos, desde el equipo de Capacidades Diversas estamos prestos a recibirlos con los brazos abiertos.

39 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

Juan Esteban Marín G.

Omsirut123@gmail.com

Estudiante de último semestre de Historia en la Pontificia Universidad Javeriana

40

HACIA UNA HISTORIA CRÍTICA DE LA DISCAPACIDAD

SOBRE LOS ALCANCES Y PERJUICIOS DE LOS MODELOS DE INCLUSIÓN MIRADA HISTÓRICA

Palabras: discapacidad, igualdad, inclusión, exclusión, modelos históricos, eugenesia

El presente artículo espera aportar una mirada histórico-teórica respecto al tema de la inclusión. Es resultado de un proceso de investigación que reúne perspectivas históricas y filosóficas que complejizan la inclusión como objeto de investigación a la luz de nuevas preguntas que tienen un doble interés: ofrecer algunas perspectivas históricas que amplíen las preguntas que guían la comprensión de la discapacidad como un recorrido histórico hacia la inclusión; y también, conducir dichos elementos históricos hacia un posible desplazamiento teórico del problema que permita transitar la idea de la inclusión de la exclusión, hacia una inclusión de la igualdad. De este modo, hemos optado por dividir el estudio en dos artículos que sigan este doble interés: primero, un recorrido

Sumario

Editorial.

11 Antonia Santos escucha

27 Existir en el aula

41 Hacia una historia crítica de la discapacidad

57 Un valioso apoyo

81 Con trato de niños

42

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

histórico que va desde Esparta hasta el siglo XVIII –el presente artículo- y luego, una perspectiva teórica derivada de los datos históricos analizados –el artículo subsecuente-¹. La perspectiva crítica que se propone despliega distintas posibilidades de lectura que han de movilizar el concepto, observando sus posibles limitaciones y ofreciendo un viraje en términos teóricos que permita situarlo con más amplitud.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) define la *inclusión* como una actitud que acepta y asume la diversidad humana, y a su vez, en particular, “implica (...) dejar participar y decidir a otros que no han sido tomados en cuenta” (Cedeño, s.f., p. 2). Se trata de una actitud que admite las capacidades de todos por igual. Es una perspectiva que iguala las diversidades mediante el reconocimiento de las facultades de los sujetos dentro de la sociedad y las instituciones de formación, es decir, celebra la diversidad en tanto corrobora constantemente la capacidad de la escuela de formar sujetos competentes, “que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen el éxito” (Cedeño, s.f., p. 3). La diversidad funciona como el principio rector de la *inclusión* en tanto define

¹ Se trata del artículo homónimo que lleva por subtítulo: “

aquello que ha sido *excluido*. La intención es hacer partícipe a la población que ha sido marginada de las decisiones colectivas, donde, si bien modifican la condición en que las instituciones y el saber funcionan, conservan, sin embargo, el principio de la existencia de una *exclusión* que precisa su *inclusión*.

Entonces, el desplazamiento propuesto consiste en el paso de la *inclusión* en términos de positividad (incluir lo excluido) hacia la noción de *igualdad* como premisa (no como fin) de la *inclusión*, es decir que, al examinar históricamente la relación *inclusión-exclusión* aparece la necesidad de una ampliación conceptual.

Inclusión como exclusión de la discapacidad

En términos históricos, la discapacidad ha sido estudiada según un modelo social que plantea un orden ascendente, se trata de un tránsito de la *exclusión* a la *inclusión*, guiado a partir de una definición inmóvil del concepto de *discapacidad*, por ende, la observación histórica sólo viene a suscribirse al mismo trayecto de progresiva *inclusión* lo que orienta la observación del pasado a llevar a término el concepto².

² Agustina Palacios propone una visión que ha sido altamente aceptada a la hora de desarrollar políticas públicas, se trata de una aproximación histórica de la discapacidad que se compone de la siguiente forma: 1. Modelo de Prescindencia, que se divide en dos submodelos: eugenésico (propio de los griegos y espartanos) y de marginación (propio de la Edad Media), su rasgo distintivo es su centro religioso; 2. Modelo Rehabilitador –que también podríamos denominar de normalización-, que aparece en todo rigor

Por un lado, conlleva a una visión ascendente, lo cual condiciona la impresión que tenemos no sólo del pasado, sino del problema de la discapacidad; y, por otro lado, hablamos de la formación de un concepto contemporáneo por fuera de sus posibilidades de realización, donde, tanto la *inclusión* como la *discapacidad*, se observan con el ojo contemporáneo, sin encontrar en las conclusiones más que el reflejo de sus mismas hipótesis; como un espiral tautológico, que da noticia no tanto del lugar de la *discapacidad* en las distintas sociedades, como del lugar que ocupa hoy en día el concepto de discapacidad, sostenido a fin de cuentas en una estructura binaria: adentro-afuera, *inclusión-exclusión*.

En los modelos de discapacidad, todo comienza –en el *Modelo de Prescindencia*- con la mención de Plutarco sobre Licurgo, rey Espartano. Se refieren de modo constante al siguiente fragmento:

“sentados los más ancianos de la tribu, al finalizarse la Primera Guerra Mundial (siglo XX), aunque se reconocen antecedentes desde el Renacimiento (siglos XV y XVI), su característica es trasladar el problema de la religión al de la ciencia, de la relación pecado-salvación, a la de enfermedad-salud; 3. Modelo Social, situado a partir del siglo XX en Estados Unidos e Inglaterra, donde el problema científico se define ahora como social, no son las personas con discapacidad, sino “las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social”, por cuanto, “las personas con discapacidad tiene mucho que aportar a la sociedad” (Palacios, 2008, p. 104)

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

44

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

reconocían el niño, y si era bien formado y robusto, disponían que se le criase repartiéndole una de las nueve mil suertes; más si le hallaban degenerado y monstruoso, mandaban llevarle a las que se llamaban *apotetas* o expositorios, lugar profundo junto al [monte] Taigeto” (Palacios, 2008, 116). Se ha considerado este como el ejemplo por excelencia del Submodelo Eugénésico, aquel que procura el mejoramiento de la comunidad mediante la selección directa de sus miembros que, en este caso, se ejerce con el infanticidio y abandono de los niños llamados *monstruosos*. Sin embargo, esta descripción nos ofrece una falsa impresión, no tanto de lo que ocurría en la sociedad espartana, como de los efectos que ello implica al pensar la *discapacidad*. En realidad trasladamos un concepto inmóvil, inerte, basado en la ruptura, en una pretendida distancia respecto del pasado que naturalmente no se ajustará a todos los tiempos. El concepto pareciera advertirnos: no guardamos más relación con el pasado que como un principio de diferenciación.

Deteniéndonos en este ejemplo fundacional. Plutarco advierte la anexión de ciertas prácticas asociadas al cuerpo y derivadas de las costumbres como una característica del Estado espartano; la promulgación de las

45 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

46

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

leyes y tratos se da por vía de los sabios (portadores no tanto del saber como de las costumbres), antes que de forma escrita³. El sistema que permite determinar una eugenesia en Esparta se condiciona de acuerdo con las costumbres, de acuerdo con la especificidad del caso, y, por último, suscribiendo el cuerpo a la sociedad antes que a la familia (Plutarco, 1985, p. 307). El cuerpo funciona como el lugar de acción del Estado, sólo puede entenderse el infanticidio en tanto el cuerpo es el lugar de lo humano, consigna aquello que hace posible una vida vivible⁴: “coros, fiestas, banquetes y pasatiempos en la caza, los gimnasios y las *léschai* (tertulias) ocupaban todo su tiempo, cuando por ventura no estaban en campaña” (Plutarco, 1985, p. 324). El cuerpo es el soporte de la vida y de la sociedad, se trata de cuidar lo común. La eugenesia como tratamiento de la discapacidad es una tecnología del cuerpo, por consiguiente, allí recae su legislación. Su incorporación dentro de

³ Nos dice: para Licurgo “era mejor no someterlos a preceptos escritos ni a usos invariables, sino dejar que en el momento oportuno fueran recibiendo adiciones y recortes” (Plutarco, 1985, p. 302)

⁴ Palacios afirma que en la razón eugenésica “se considera que la persona con discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena ser vivida” (Palacios, 2008, p. 37-38)

los códigos jurídicos empieza a plantearse en Roma, bajo la relación de propiedad y corporeidad, donde ya no sólo existía un derecho de la ciudad sobre los cuerpos de los ciudadanos, sino que dicho derecho se expresaba en las múltiples situaciones en que ese mismo sujeto experimentaba lo cotidiano, lo común. La cuestión recae en la asignación de quién es humano y sujeto de derechos: la discapacidad hace parte de todo un cuerpo jurídico que al dar derechos admite la humanidad y al suprimirlos la niega, al menos como algo deseable (Plutarco, 1985).

La noción de *discapacidad* hace aflorar un antecedente que permanece en nuestra concepción contemporánea del problema. Aquello que hace posible la aparición de la eugenesia como práctica de Estado es lo que permite hablar ahora de *inclusión de la discapacidad*, en tanto encarna prácticas coherentes que participan en la fundación de lo común; es la aparición constante de un excedente, de un tambaleo en el orden de las costumbres –para el caso espartano-. Es preciso ver en el pasado no sólo barbarie sino un afuera delineado, una situación particular: soy parte en tanto estoy dentro, en cuanto pierdo el marco de referencia de esta pertenencia.

Siguiendo el recorrido histórico de la *discapacidad*, el segundo de los Submodelos de

Prescindencia, propio de la Edad Media, lleva el nombre de Marginación, en tanto “la exclusión parece ser la mejor solución y la respuesta social que genera mayor tranquilidad” (Palacios, 2008, 54). Según Palacios, las personas con discapacidad en la Edad Media estaban revestidas de una doble situación: “Por un lado del trato humanitario y misericordioso que inculcaba la caridad cristiana, y por otro de un tratamiento cruel y marginador, originado como consecuencia del miedo y rechazo” (Palacios, 2008, 62). Se trata de un viraje que se expresa claramente en el Fuero Juzgo (código legal visigodo redactado inicialmente en el 654 d.C.), en el Libro Sexto, Título III, Artículo 7:

“La mujer que mate á su hijo antes ó después de nacido, ó tome yerbas para abortarlo, ú en otro modo ahogarlo, sea condenada á muerte, ó privada de la vista, según quiera el Juez: igual pena haya el marido que consienta ó mande hacer este delito tan extendido por todo el Reyno.” (Reguera, 2015, p. 155)

El cambio atraviesa la noción misma de cuerpo: de un marco jurídico situacional, derivado de las costumbres y ceñido al juicio de sus representantes, hacia un organismo de leyes estable que se decreta

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

48

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

mediante el orden divino y territorial –de los bienes-. Hay una modificación en cuanto al estatuto jurídico de la persona: allí donde se les prescribía humanidad a los cuerpos bellos y normales en Esparta y se les negaba a aquellos cuyas malformaciones estaban presentes de nacimiento, la Edad Media establece un código jurídico donde el cuerpo es delegado a unos deberes y da noticia de la disputa celestial, bajo una legitimación por escrito y por elección divina de un rey; aunque aparecen constantemente momentos en que la ley se vuelca hacia lo cotidiano a fuerza de no poder contener la realidad que tiene tras de sí⁵.

La configuración de las relaciones de poder se da en el trato con la vida: “el derecho de vida y muerte sólo se ejerce en forma desequilibrada, siempre del lado de la muerte.” Así pues, “en el momento en que puede matar, el soberano ejerce su derecho sobre la vida. (...) Es el derecho de hacer morir o dejar vivir” (Foucault, 2001, p. 218). Así, la condición en que la marginación se

⁵ Es por ello que se establece en el Libro III, Título V, Artículo 6, que “Todo hombre (...), que yaciere con otro, y se le pruebe, luego al punto sea castrado por mandato del Rey o Juez, y además haya la pena establecida por los Sacerdotes” (Renguera, 1798, p. 88). Se trata de una centralización del poder sobre el cuerpo.

da como modelo, se inscribe dentro de la búsqueda por lo *inclusivo* en el orden de un modelo de dominación que parte de un desequilibrio con relación a la muerte. Sin embargo, no podríamos ver, al modo de Palacios, un modelo de *prescindencia* porque, en realidad, el cuerpo se integra como el lugar que alberga las acciones, en la centralidad de un poder discontinuo que se pronuncia sólo cuando es apelado. De modo que Palacios, no nos habla tanto de los modelos de *discapacidad*, sino más bien del trayecto que permite la construcción de un concepto como el de *inclusión*.

La Edad Media plantea una relación particular con la anomalía, se ejemplifica perfectamente en el destino que tenían los enfermos de lepra y que corresponde, de acuerdo con Foucault, al llamado *modelo de exclusión*: “en principio, [implica] una partición rigurosa, una puesta a distancia, una regla de no contacto entre un individuo (...) y otro”; adicionalmente, se trata de “la expulsión de esos individuos hacia un mundo exterior, confuso, más allá de las murallas de la ciudad, más allá de los límites de la comunidad.” Y finalmente, “esta exclusión del leproso implicaba la descalificación (...) de los individuos así excluidos y expulsados” (Foucault, 2007, pp. 50-51). A la par, destaca Foucault, se conserva otro modelo, uno que no está basado en el destierro de

Sumario

Editorial.

11 Antonia Santos escucha

27 Existir en el aula

41 Hacia una historia crítica de la discapacidad

57 Un valioso apoyo

81 Con trato de niños

50

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

los enfermos y su exclusión, sino en “la inclusión del apestado”, gestado durante el siglo XVIII.

Esta *inclusión* aparecía mediante una serie de prácticas que ya no marginaba al leproso por fuera de los límites de la comunidad, sino que tenía a la peste como objeto, por lo tanto, la ciudad:

(...) se dividía en distritos; estos, en barrios, y luego en ellos se aislaban calles. En cada calle había vigilantes; en cada barrio, inspectores; en cada distrito, responsables de distrito; y en la ciudad misma, o bien un gobernador nombrado a esos efectos o bien los regidores que, en el momento de la peste, habían recibido un poder complementario (Foucault, 2007, p. 52).

De aquel poder que expulsó y, por tanto, resultó intermitente en tanto cesa con la partida del enfermo, se desprende un poder *continuado*, que procura una vigilancia durante la cuarentena, un registro y unas técnicas sobre la población, y ya no directamente sobre un cuerpo. “No se trata de expulsar sino, al contrario, de establecer, fijar, dar su lugar, asignar sitios, definir presencias en una cuadrícula”. Dirá que se trata

de un cambio en la negatividad del poder, hacia un poder positivo que ya no “expulsa, excluye, prohíbe, margina y reprime, [sino] que es por fin un poder positivo, un poder que fabrica, que observa, un poder que sabe y se multiplica a partir de sus propios efectos”, en cualquier caso, un “poder que ya no actúa por extracción, sino por producción y maximización de la producción”, que “no obra por exclusión, sino más bien por inclusión rigurosa y analítica de elementos”, que “no actúa por la separación de grandes masas confusas, sino por distribución según individualidades diferenciales” (Foucault, 2007, p. 55). Un poder que, entre otras cosas, se basa en la población y se dirige a su vigilancia, individualiza los cuerpos, los separa y los organiza, procura el aumento de sus fuerzas útiles.⁶

Siguiendo esta idea, la *marginación* evidente de la Edad Media es, no tanto la impronta de la relación con la *discapacidad* como de una serie de tecnologías generales sobre la población, donde la *marginación* no atiende tanto a la cuestión del discapacitado, como de la instauración de un modelo de disciplina que positiva el poder. Entonces, observar la llamada *anormalidad o discapacidad*, implica antes que

⁶ Se trata, finalmente de “técnicas de racionalización y economía estricta de un poder que debía ejercerse de la manera menos costosa posible, a través de todo un sistema de vigilancia, jerarquías, inspecciones, escrituras, informes: toda la tecnología que podemos llamar tecnología disciplinaria del trabajo” (Foucault, 2001, p. 219)

todo atender a los virajes en los modos de control y organización de la población, y a las tecnologías del poder.

La noción de *anomalía*, dirá Foucault, se define a partir de tres figuras (en la transición del siglo XVIII al XIX): el *monstruo humano*, el *individuo a corregir* y el *masturbador*. El *monstruo* aparece en las antípodas de las definiciones jurídicas y biológicas, se trata de una “infracción a las leyes en su misma existencia”; constituye “el límite, el punto de derrumbe de la ley y, al mismo tiempo, la excepción, que sólo se encuentra, precisamente, en casos extremos”, en pocas palabras, “el monstruo combina lo imposible y lo prohibido” (Foucault, 2007, p. 61). El *individuo a corregir* ya no se presenta como un desafío a lo natural, como una evasión a cualquier nominación legislativa; se trata de un sujeto más común, corriente, no reclama pruebas de su existencia, por lo cual, tampoco procura ser demostrado, por lo que su particularidad parecería ser incorregible, es decir, un cualquiera *incorregible* que, por eso mismo, ante el silencio que presenta a las pruebas de corrección, dibuja un nuevo cerco con el objetivo de ser corregido. En cuanto al niño *masturbador*, si la naturaleza y la sociedad eran el marco de referencia del monstruo, y la

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

52

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

familia el del incorregible, ahora el campo de referencia es mucho más restringido y privado, se trata de “el dormitorio, la cama, el cuerpo; son los padres, los supervisores directos, los hermanos y hermanas; es el médico” (Foucault, 2007, p. 64). En este sentido, no hablamos de una anomalía ni de una desviación, se trata de una acción universalmente conocida, pero universalmente escondida, de la cual no se habla y, por lo tanto, desde la cual se empiezan a construir patologías basadas en el exceso de masturbación como respuesta a ciertos casos específicos pero recurrentes, que no muestran signos tan evidentes.

Estos tres sujetos son el antecedente del *monstruo* y del *anormal* del siglo XIX, cada uno cubierto por un saber específico: el monstruo tiene que ver con un saber médico, de la especie; el incorregible

constituye, desde el siglo XVIII, un blanco de las prácticas pedagógicas; y, por último, el masturbador igualmente en el siglo XVIII, nace de unas retóricas en el campo de la biología. La idea del monstruo⁷ es definida por la idea de *mezcla* en todo sentido: “de dos reinos, reino animal y reino humano: el hombre con cabeza de buey”; “de dos especies: el cerdo que tiene cabeza de carnero”; “de dos individuos: el que tiene dos cabezas y un cuerpo, el que tiene dos cuerpos y una cabeza”; “de dos sexos: quien es a la vez hombre y mujer”; “de vida y muerte: el feto que nace

⁷ Que está basada en la distinción del derecho romano entre la deformidad, la lisiadura y el defecto, por un lado, y la monstruosidad propiamente dicha por el otro.

con una morfología tal que no puede vivir” más que unos escasos minutos o segundos; y, “es una mixtura de formas: quien no tiene ni brazos ni piernas, como una serpiente, es un monstruo” (Foucault, 2007, p. 68). La monstruosidad como mezcla, como excedente, como confrontación constante del orden religioso y jurídico, instauro un cuestionamiento irreparable.

Sumario

Editorial.

11 Antonia Santos escucha

27 Existir en el aula

41 Hacia una historia crítica de la discapacidad

57 Un valioso apoyo

81 Con trato de niños

54

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Conclusiones

Entonces, por debajo de las consideraciones sobre la *anormalidad* y la *discapacidad*, se conserva una constante sobre la *monstruosidad* como excedente, como constatación litigante del orden natural y del derecho religioso y civil. Pese a los cambios en las lógicas de poder y en las retóricas con relación a la anormalidad, la asignación de espacios permanece intacta con la idea de *inclusión*, porque siempre denota un excedente del sentido, una incongruencia en el lenguaje. De acuerdo con esto, es problemático plantear un desenlace histórico que tienda a resolverse con la *inclusión*, porque finalmente el modelo se llenará de excepciones y paréntesis. El modelo de Agustina Palacios es problemático, pues, plantea un movimiento general de la historia, de la exclusión a la inclusión, donde ambos presupuestos son cuestionables –tanto la partida como la llegada-. La exclusión no puede ser definida como aquello a lo que actualmente se responde en términos de *inclusión*, se debe ver, más bien, en las relaciones efectivas, reales y operativas de la dominación; hay que dudar de los

aparentes binarismos que nos muestran épocas enteras como espacios de *exclusión* generalizada, como característica misma de una época, no en función de volver positivo todo aquello que aparenta ser *exclusión*, sino más bien para observar los mecanismos de dominación que permiten hablar de exclusión o inclusión. Antes que nada, el análisis de Palacios da cuenta de la perspectiva actual sobre la *discapacidad* como concepto que sintetiza el progreso de la historia.

Bibliografía

Ángel, F. C. (s.f.). Colombia, Hacia la Educación Inclusiva de Calidad. Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional.

Foucault, M. (2001). *Defender la Sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (2007). *Los Anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Palacios, A. (2008). *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: CINCA.

Plutarco. (1985). *Vidas Paralelas (Vol. 1)*. (A. P. Jiménez, Trad.) Madrid: Gredos.

Rancière, J. (1996). *El Desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Rancière, J. (2011). *El Tiempo de la Igualdad. Dialogos sobre política y estética*. Barcelona: Herder.

Valdelomar, J. d. (2015). *Fuero Juzgo*. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

María Cristina López Díaz

mcristinalopez@fundacionconvivencia.org

Comunicaciones y gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

UN VALIOSO APOYO

Palabras: discapacidad, modelo rehabilitador, medicina, higiene, igualdad, educación pública

Misael Zea está comprometido fielmente con la inclusión de la discapacidad en el aula. Su historia de vida, su currículum, el vínculo con sus estudiantes, el sentido de pertenencia con su trabajo y su experiencia docente, lo convierten en un apoyo valioso e ideal en cualquier institución educativa.

Haciendo Memoria

Nací con un 40% de mi capacidad visual, más o menos. Ni mi familia, ni los conocidos se dieron cuenta de esa disminución visual. Yo tampoco era consciente de mi particularidad, me sentía como un niño más. Mis padres y mis tres hermanas mayores me sobreprotegían y, de algún modo, eso también contribuyó a pasar inadvertido. Ahora lo cuento un poco jocoso, pero Misael siempre se descalabraba, el que tropezaba, el que en los juegos salía accidentado y eso se volvió parte de mí.

56

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

58

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Mi familia asumía que era distraído y poco hábil motrizmente. Aunque era todo lo contrario, era demasiado hábil para manejar la baja visión, al punto de aprender estrategias naturales para enfrentar las cosas y defenderme. Tal vez por eso mi falta de visión pasó desapercibida en los controles de crecimiento, aunque en ese momento no hacían exámenes especializados.

Hasta que entre a primero y el proceso de lectoescritura se convirtió en una tortura porque tenía una profesora muy brava que cargaba un lapicito filudo con el que le chuzaba a uno la cabeza si hacía algo que para ella transgrediese la norma. Entonces pobrecito el que no hiciera los ejercicios de lectura. Peleaba conmigo porque me sentara bien, porque pusiera el cuaderno de tal forma, porque no me acercara tanto a la hoja, pero yo no podía y sí me preguntaba por qué esta señora me dice que haga unas cosas que yo no puedo.

La estigmatización acompaña mucho el quehacer docente, en mi caso la profesora Zoraida hacía un grupo aparte de los que no leían, que éramos la mayoría del salón.

Entonces “el estudiante es flojo, tiene un bajo desempeño, no aprende por vago, por perezoso, por desidia, saca habilidades para molestar, pero no para estudiar”, como saca alientos para estar “joropeteando” puede sacar también para aprender a leer. Aguanté todas esas frases típicas de estigmatización, con las que justifico porque fui el único que perdió primero de primaria. Una vergüenza pública, la gente pierde octavo, noveno, décimo por difícil, pero primero es para enmarcarlo.

Hasta que un día, paralelo al proceso de lectura, en una cita odontológica, la doctora me pidió el favor de que le alcanzaré algo que estaba al otro lado de ella y yo busque el objeto con la mano, no con los ojos. Eso despertó su curiosidad y me puso a prueba con más favores, así se dio cuenta de que yo tenía muchos comportamientos de niños ciegos, buscaba los objetos con las manos, me ubicaba en los espacios de acuerdo con su estructura, ubicaba las superficies tocándolas, etc.

Entonces, la doctora le contó a mi madre lo que pasó y de una forma prudente (cosa inusual en los médicos que más bien manejan comentarios fuertes y desmotivadores, como sentencias) le expresó que al parecer yo tenía una disminución visual que debía ser atendida cuanto antes pues podía ser una enfermedad progresiva o algo así.

Por consiguiente, empezó el proceso de muchos exámenes para mirar el potencial visual o el tipo de alteración, y apareció el diagnóstico con el que mi madre y mi familia en general quedó en shock. El médico no fue sutil, le dijo a mi madre que era “retinosis pigmentaria bilateral temprana, que era un paciente de baja visión con 20 sobre 200”, una capacidad muy baja, limitada y que quedaría ciego en poco tiempo. Que averiguara dónde me podía internar para que aprendiera a vivir con eso, que buscara un centro donde me enseñaran algo en lo que me pudiera desempeñar en la vida. Que no tenía un hijo normal y que probablemente le implicaría dedicar buena parte de su vida a mi cuidado. Mi madre quedó de una sola pieza, eso fue un baldado.

Mi madre salió de ese consultorio como fuera de este mundo, en una nube. Caminamos y caminamos, pasando calles y calles, hasta que en una principal casi nos atropella un carro, nos despertó el freno y obviamente las groserías del conductor. Ahí empezó mi proceso.

Recuerdo que en ese momento me volví especial. No había cambiado nada, incluso tenía muchas adaptaciones y estrategias naturales, pero cuando se descubre el diagnóstico me volví especial. Aumentaron

59 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

60

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

los cuidados a Misael, póngalo aquí, bájenlo allá, él no va a hacer esto, ni aquello. Pobrecitas mis hermanas si me llegaba a pasar algo, antes debían estar pendientes, pero después de eso, cuidadito le llega a pasar algo a Misael. Entonces les asignaron unas responsabilidades enormes y a mí me volvieron especial, porque ya no podía hacer muchas cosas.

Pude volver a estudiar gracias a que mi condición fue detectada dentro de la escuela, a que las profesoras ya me conocían y la directora nos quería mucho, sobre todo a mi mamá, porque ella les ayudaba en los bazares para recoger fondos, con las papas chorreadas, el arroz con leche, natilla y así.

En un primer momento mis compañeros me rechazaban porque había cosas que ya no podía hacer, no jugaba igual porque significa un peligro para mí y aún no manejaba nada de bastón ni esas cosas, y eso empezó a generar una distancia con ellos. Lo bueno era que tenía permiso de acomodarme y acercarme a la hoja. Con el apoyo y acompañamiento de mis hermanas que me ayudaban con las

tareas y el material en casa, empecé a desarrollar mi proceso. Pero en la escuela me la tenía que rebuscar porque había cosas que no percibía, como cuando el profesor hacía cosas en el tablero y no iba verbalizando, ni nadie leía. En ese momento no tenía autogestión de preguntarle a los compañeros, me quedaba a la expectativa, a la espera.

Inicialmente la escuela hizo pocas adaptaciones y ajustes, pero había mucha condición humana, con eso fluye cualquier posibilidad de solución. Empecé a cultivar la memoria, especialmente en matemáticas, y mis hermanas me enseñaban y reforzaban contenidos, entonces me empecé a destacar y a ganar reconocimiento por eso. Las niñas y compañeros me buscaban para que yo les ayudara, de ese modo se dio otra posibilidad de relacionarme en la escuela.

La reciprocidad es algo que le enseñó mucho a mis estudiantes, en ese ejercicio

Misael Zea, Profesor de apoyo y Carlos Augusto Rodríguez López, Rector - Institución Educativa República de China.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

62

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

recíproco con las personas uno genera otros vínculos que son más duraderos. Ese ejercicio es fundamental para todo el mundo, pero para uno con discapacidad aún más, porque uno necesita tantos apoyos en múltiples circunstancias, en espacios abiertos, cerrados, en la asignatura que sea, entonces es fundamental generar estrategias para vincularse con los compañeros. A mí me llegó esa posibilidad a través de mi capacidad de estudiar, de memorizar, de manejar lo verbal. Fue mi mayor estrategia de auto inclusión y conquista, me permitió generar vínculos con mis compañeros de otra forma, porque yo aportaba, no era una carga, porque todo el mundo se cansa si uno no tiene cuidado con esos detalles.

Desarrolle cálculo mental por necesidad, no por algo prodigioso, sé que no todos los que tenemos una discapacidad visual venimos con eso, ni que es espontáneo, que estoy lejos de pasar por un crack. Incluso llegue al INCI hasta los 14 años, antes sobrevivía con el calor humano de las profesoras que hacían lo que podían con el pobrecito, en el sentido de no

saber cómo tratarlo, cómo ayudarlo, pero lo hacían afectivamente y con cariño.

El paso por el colegio – Una inclusión a punta de favores

A nosotros la inclusión nos tocó a punta de favores. Entré a estudiar el bachillerato gracias a que dimos con un rector que tenía una hija con discapacidad visual, no tenía cupos, pero por empatía me abrió un espacio. En cambio, en los demás colegios tenían cupos cuando uno llamaba, pero se acababan apenas uno llegaba, eso era automático, hacíamos magia con mi madre.

Entre a un colegio de hombres y fue muy duro porque era el niño consentido de la casa. Entonces en la escuela era sálvese quien pueda, brotaba la masculinidad, las ganas de sobresalir en algo, de no dejarse de nadie; eso me impulsó a desarrollar muchas habilidades y me fortaleció, porque tenía que defender mi espacio en un contexto un poco fuerte.

En el bachillerato conocí el INCI y seguí avanzando en cálculo mental, eso me ayudó con las materias duras como matemáticas, física, química, trigonometría y álge-

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

64

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

bra. Para la mayoría son terribles, pero mi habilidad era aprender ejercicios completos de memoria, lastimosamente no había muchas posibilidades de que una persona con discapacidad se desarrollara en ese campo de acción.

Imaginarios profesionales

Cuando estaba en bachillerato mi madre empezó a leer y a conocer gente que le decía mévalo en la música, porque es para los ciegos, digamos, su máxima inspiración y posibilidad. Entonces me metieron porque sí y yo no daba pie con bola, iba a mi ritmo con mucho trabajo, más que por una habilidad, no tenía el súper oído que supuestamente debía tener, era más bien normalito. Me presionaban y eso me generaba temor porque se me cerraban posibilidades y aumentaban las preocupaciones, porque si no era tan hábil con la música qué iba a hacer. La música ha sido mi pasión, no mi virtud. Digamos que con disciplina y constancia uno va desarrollando cosas, pero en ese momento esperaban de mi algo automático.

Algo similar paso cuando tenía pendiente que iba a ser de mi vida,

la opción que me fijaban era el derecho. Entonces si no fue la música debía ser el derecho, y a mí no me gustaba, entonces de nuevo la incertidumbre de qué pasaría conmigo.

El porqué de la psicología

En décimo, el coordinador, que era psicólogo, nos puso a leer “Aprendiendo a quererse a sí mismo” de Walter Riso y “El hombre en busca de sentido” de Viktor E. Frankl. Esos dos libros me conectaron con mi profesión, surgió todo mi interés por la psicología.

Una de mis pasiones son los procesos terapéuticos. Esos libros tenían un componente alto de proceso de superación, de motivación en general, muy enfocados a la autoestima y entonces decía “quiero ayudar a la gente”, la típica de los psicólogos. Ese momento me di cuenta de que tenía una capacidad enorme para escuchar a la gente. Cuando uno es joven casi no escucha a nadie, todos están en la necesidad de hablar, digamos que preocupados por construir identidad, por ubicar un espacio propio. Yo en cambio tenía esa habilidad, terminaba siendo el consejero de mis amigos cercanos a partir de unos libros de orientación y demás que había leído.

No fue fácil ingresar a la universidad, en su momento no había decreto, no había lineamientos, incluso ni la ley clopatofs-

ky, estaban en proceso los interrogantes y posibilidades sobre la inclusión. Pero yo quería estudiar y mi familia podía apoyarme, entonces buscamos y nos las ingeniamos para entrar.

En la universidad desarrollé muchas estrategias para salir adelante porque no se podía acceder tan fácil a las tecnologías, me tocó con la grabadora y los compañeros. Ellos veían la posibilidad de compartir conmigo espacios académicos por mi memoria y capacidad de síntesis, lo que me facilitaba las exposiciones, sin dejar de lado la matemática. Entonces pedía el favor a uno o a otro que cuando fuera a leer lo hiciera en voz alta. Uno genera sus propias estrategias.

En la universidad seguí el área educativa como línea de especialización, hasta llegar al Colegio José Félix Restrepo a hacer una práctica. Estuve ayudando a desarrollar procesos de integración, entre orientación y el aula de apoyo para la inclusión.

Antes de terminar la carrera por gusto y por necesidad, me volví un experto en tecnología. Fui inquieto por el tema y en el INCI conocí dos personas valiosas que me enseñaron ese camino, y con el tiempo pasé de autodidacta a experto. Eso también me

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

66

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

ayudó a vincularme laboralmente al colegio, porque además de apoyo en procesos psicosociales, necesitaban un profesional que manejara la parte de tecnología. Me gané el espacio liderando el proyecto de apoyo en el área de tecnología, apoyando la parte de matemáticas, de las familias, el trabajo psicosocial con los estudiantes, etc. Allí dure unos 13 años en propiedad.

Hice una maestría en desarrollo infantil, posteriormente otra en educación y pronto se abrió la posibilidad de trabajar en universidades asesorando proyectos de investigación, en áreas de educación, en humanidades, en torno a inclusión, aprendizaje, manejo de la población, como profesor, digamos que se me han ido abriendo campos. La parte educativa ha sido mi enfoque.

La preocupación de mamá

Lo he revisado y mi madre me soltó solo cuando empecé a trabajar porque creo que el punto de auto realización de un ser humano es cuando entra en la vida productiva, porque empieza a auto dirigir

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

68

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

muchos procesos de si mismo. Cuando ya me vio productivo, dijo: oiga este chino “si pudo salir adelante”, no se quedó ahí. Porque las fatalidades no fueron sólo con ese doctor, luego otra profesional le dijo que intentara “que al menos yo terminara el bachillerato”. Otra como a mis 16 años le dijo: “no se le ocurra permitirle que tenga hijos, terrible, si lo puede operar mejor”. Los médicos eran contundentes en su NO, no tiene marcha atrás, no tiene forma de recuperarse, todo el tiempo le decían “prepárese”. Obviamente eso torturaba a mi madre, a mí también, pero sobre todo a ella, porque siempre las expectativas de lo que sería mi vida eran muy bajas.

Qué hace un docente de apoyo

Ha tenido varios cambios. Los colegios que han tenido una larga historia en el tema son hijos de la integración y de muchas prácticas en torno a ella. En su momento se hablaba de la adaptación de la población al contexto, de generar los espacios para que los estudiantes fueran los que logran su inclusión. No se

pensaba en modificar ni las políticas, ni las prácticas, ni la cultura de la escuela, sino que era el estudiante el que se iba adaptando poco a poco como pudiera. La institución y el docente de apoyo debía ayudar a facilitar su adaptación.

Luego cuando se empieza hablar de inclusión, que no es solamente para la población con discapacidad sino para todos, llega el decreto 1421 y demás. Los docentes de apoyo pasamos a facilitar todo el proceso pedagógico educativo de los estudiantes con discapacidad, desde el marco de los ajustes razonables del decreto, lo que implica diferentes áreas o frentes de trabajo.

Tenemos obligación directa con el estudiante fortaleciendo sus aprendizajes, por ejemplo, escribiendo mejor en braille, mejorando su orientación, su movilidad, entregándoles técnicas de la vida diaria y demás. Trabajamos en equipo con los docentes y directivos revisando los desempeños, los objetivos, los propósitos y reubicando los tiempos. Acompañamos a los padres en lo que tienen que ver con los duelos, en la desestabilización que les genera enfrentar una pérdida visual, una discapacidad intelectual y demás. También generando convenios interinstitucionales que ayuden a facilitar o acompañar procesos de la institución.

Es decir, todas las acciones afirmativas que permitan que las instituciones se transformen. Va más allá de la inclusión de la discapacidad, pero teniendo en cuenta la población, porque no se puede ser tan globales o se pierde la particularidad.

Desde los diferentes frentes de trabajo el propósito principal es poder acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Facilitar que puedan desarrollar sus talentos, capacidades, destrezas, que les permita ganar seguridad o tomar un papel protagónico dentro de diferentes espacios en las instituciones. Por ejemplo, los músicos en las celebraciones del colegio, los de cálculo mental participan en las olimpiadas de matemáticas. Es como buscar los talentos y a su vez que sea una enseñanza para desarrollar los proyectos que tienen pensados para sus vidas.

Lo básico por decir a los padres:

Son un motor importante en el proceso de los estudiantes en general, la base, porque el estudiante refleja lo que pasa en su casa. Sí maneja un entorno saludable, con vínculos fuertes, roles y pautas adecuadas o si tiene un mundo de necesidades no resueltas y poco apoyo.

69 *Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 29*

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

70

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Lo fundamental que trabajo con los padres es la sobreprotección, digamos que siento que es la mayor limitación. Los padres no los dejan ser. He llegado a tener conflictos porque los quieren encerrar, evitar que pasen dificultad, que sean discriminados, que se expongan a una situación difícil, porque perdió una nota o porque se chocó o se cayó empezando a manejar el bastón dentro de la institución. Hay que enseñarlos a ser autónomos, exponerlos a la dificultad.

Decirle al padre que debe facilitarle a su hijo vivir la dificultad, pero en compañía. Entre más dificultades viva cuando uno lo puede acompañar, se puede orientar más. Porque los hijos viven las dificultades solos y deben descubrir qué hacer, sentir que tienen quien los acompañe, con quien hablar, no quien los regañe o les dé un discurso instruccional.

La dificultad es necesaria para fortalecerse en la vida. Enseñarle que enfrente los espacios, el salón de clases donde los compañeros unas veces lo ayudan y otras no. Y que el papá no empiece a decir que el

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

72

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

colegio no incluye, que los compañeros no ayudan, que el profesor no lo tiene en cuenta, etc. Que dejemos ese discurso y pasemos a preguntarle al chico ¿qué va a hacer?

Entonces, si mis compañeros no me buscan, yo los tengo que buscar; si el profesor empieza a ignorarme, tengo que sacar un espacio para preguntarle cómo hacer las cosas hasta verme reflejado dentro de la clase. Generarle la incertidumbre al profesor, sacarlo de su zona de confort y que asuma que tiene un estudiante con discapacidad en clase.

El estudiante no puede tener un rol pasivo, porque se vuelve como una víctima, es él el que debe estar preguntando, movilizar al profesor, generar el cambio para no aumentar las dificultades del contexto.

Es fundamental que los papás asuman que el estudiante es el que debe movilizar y el colegio es el espacio donde puede aprenderlo, porque allí está protegido. Cuando salga no habrá docentes de apoyo, ni papá que valga, tendrá que adaptarse y moverse a un mayor costo.

Cuando se sobreprotege a los niños la dificultad se agranda más. Entonces, parte del trabajo que hago es pedirles que los proyecten ¿dónde quieren ver a sus hijos? Los quieren ver saliendo adelante en alguna profesión, en algún campo de acción, alguna disciplina, tarea u oficio. Independiente de la discapacidad todo ser humano tiene un talento y la posibilidad de desempeñarse en algo. En la medida en que se le permita vivir la dificultad y sea él mismo el que genere estrategias, se le está dando la posibilidad de que se vuelva cada vez más fuerte, y que aprenda a luchar sus espacios, que asuma un lugar, una postura con sus compañeros, que encuentre cómo puede aportarles algo. Porque no es solamente que me ayuden, que me asistan, que sean solidarios, sino que también debo ser solidario con ellos en algo.

Entonces es bueno que los papás acompañen a los hijos, estén pendientes, pero también hay que llevarlos a que vivan, acompañarlos a vivir la dificultad y a superarla. No solamente es protegerlo, y protegerlo, sino que él tiene que protegerse también, a través de su propio empoderamiento que eso es fundamental.

Lo básico por decir a los estudiantes

Lo que más trabajo con ellos es la motivación, por eso hago tantas cosas por ellos.

Trabajo en áreas específicas de acuerdo con la discapacidad y eso implica generar espacios y programas adicionales de apoyo.

Llevo pocos meses en el colegio donde estoy y ya abrí varios espacios: en formación musical, porque que la mayoría tienen talento para la música. En lecto escritura con braille, porque de un buen proceso dependen los progresos académicos en general. También en el proceso de manejo matemático con el ábaco. En el manejo de la tecnología, el computador, el celular, el joyce, el internet. En la emisora escolar, porque para algunos estudiantes el audio es fundamental, las personas con discapacidad tienden a ser buenos oradores, a tener buena expresión verbal y esos espacios ayudan a fortalecer sus habilidades comunicativas. En la huerta escolar porque la discapacidad suele sensibilizarse con la naturaleza y ese espacio se convierte como en una terapia. También se está creando una sala de lectura para los chicos que les gusta la poesía. Son espacios abiertos para todos los estudiantes, pero parte de los líderes son los estudiantes con discapacidad.

A través de la motivación los llevo a que empiecen a explorar sus talentos y que sean reconocidos en algún campo. Porque

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

74

todos tienen un talento y cuando son reconocidos por eso, no sólo por la discapacidad, no sólo porque los tienen que ayudar, sino porque también aportan a la institución, aportan en un proceso, eso genera motivación.

Adicionalmente trabajo el proceso de auto inclusión, donde son el actor fundamental. Si bien se habla de las barreras en el espacio, de los aspectos adicionales que necesitan, eso no implica que no puedan hacer. No puedo hacer porque no tengo las facilidades, no están las adaptaciones o los ajustes, pero cuando tengo las facilidades y apoyos puedo hacer.

El proceso no puede venir solo de afuera, ellos tienen que dinamizarlo. Por ejemplo, un profesor al que capacitó, con el que ajustamos los desempeños para un alumno, pero que en su acción no quiere hacer o no hace como se necesita hacer. Es ahí donde el estudiante independiente de su condición y discapacidad debe buscar el espacio para decirle al profesor que no le entiende, preguntarle qué debe hacer, generarle esa incertidumbre.

El docente no puede decir que no sabe cómo remitirlo al docente de apoyo, porque él es que sabe del área. Es cuando el niño empieza a exigir que se dinamiza el proceso, porque el docente no tiene excusas y eso toma fuerza.

Lo básico por decir a los profesores

Con los docentes digamos que ya hay muchas herramientas. Era más difícil antes, por eso se agradece mucho el decreto 1421.

Lo importante con el profesor es que asuma que él es el principal responsable de la inclusión. Uno está para apoyarlo, acompañarlo, pero digamos que yo centro todo el proceso en el profesor. Como apoyo estoy pendiente de qué necesita, en qué le puedo ayudar, un dibujo, una gráfica, lo que quiera, pero realmente el que logra la inclusión es él, no yo.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

76

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

Hay que admitir que no solo es temor, también hay algo de comodidad. En los colegios privados asumen la responsabilidad y no encuentras docentes que digan que no, porque pueden tener dificultades, mientras en los colegios públicos con la reforma de la vinculación y demás, son varios los docentes que aprovechan para ser resistentes, para decir que no saben cómo.

En esos casos pongo el ejemplo de mi hija. Ella llegó a mi vida y nadie le dijo que tiene que hacer conmigo, no tuvo que ir a la universidad para hacer muchas adaptaciones que nadie le enseñó. Desde muy pequeña sabía que para pasarme un vaso me lo tenía que poner en la mano, cuando quería explicarme algo me cogía la mano e intentaba dibujar en mi mano el objeto. Muy pequeña andábamos los dos por la calle y éramos un espectáculo, porque yo era el adulto y el responsable de ella, pero ella me llevaba en cierta forma visualmente, nos cuidamos de forma diferente, pero con disposición y cariño.

Digamos que es parte de la vocación sentir cariño por el otro, verlo no solo como estudiante o como una responsabilidad, sino como un ser humano, con una sensibilidad que me lleva a ayudarlo a desarrollarse.

Cuando se tiene vocación se encuentra cómo. Cuando los docentes me dicen que no saben cómo hacer, mi respuesta es: profe quién le dice cómo es el estudiante. Si la forma como le enseña no le llega, usted debe buscar qué hacer. Como cuando se le va a explicar a un hijo, si un método no le funciona usted lo cambia. Los que han tenido más de un hijo saben que cada uno es un mundo diferente, que uno no aprende igual que otro, así pasa con todos los estudiantes. Es tener la capacidad de buscar otras formas de enseñar. Antes era más un favor, ahora es un derecho y como derecho pues se tiene que hacer.

Eso hay que explicárselos de forma sutil, nada agresivo, porque la inclusión tampoco se hace a las malas. Claro que hay profesores resistentes, pero uno tiene que ser firme en sus posturas, en que hay que hacerlo. Acompañarlos con lo que necesitan, encontrando la forma en que el estudiante puede aprender, mirando que tipo de ajustes hay que hacer, en la parte didáctica, en la parte metodológica, en el objetivo, en el

contenido, en la evaluación, etc. Adicionalmente qué apoyos y adaptaciones necesita, gráficas en relieve, simplificar un tema, ayudarlo a concretar para qué sirve o donde se ve lo que se está explicando, un carro, un avión, un barco.

Buscar formas prácticas para el estudiante, sabiendo hasta donde se puede llegar, porque no se le puede pedir a un estudiante con discapacidad intelectual que haga un ejercicio de razonamiento trigonométrico en el teorema de Pitágoras. Pero si podemos buscar que entienda en el teorema qué es la hipotenusa, qué es un cateto, que en el triángulo los identifique, cuál puede ser más largo, cuál más corto, qué ángulo que tiene mayor apertura, cuál está más cerrado, o sea las cosas que tienen que ver con lo práctico en la vida. De esa forma está en el mismo tema, viendo lo que ven los demás, pero aplicado a lo básico, comprendiendo algo más de lo que ya sabe.

Porque lo típico es que, aunque el estudiante este en octavo y debería estar viendo álgebra, le refuerzan por allá sumas, porque no se busca cómo hacerlo. Si buscamos dentro del álgebra puede que ubique por ejemplo qué es un binomio, qué es un trinomio, qué es una

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

78

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

expresión algebraica, que tiene dos o tres términos, qué es un término, y ahí está aprendiendo algo nuevo de una complejidad menor, pero está en clase de álgebra. Entonces digamos que partimos de poder generar alternativas al profesor para que no pueda huir y se encuentre con las necesidades del estudiante, ese es el punto clave.

Dentro de cualquier clase hay que generar una estrategia global que abarque todos los procesos, que todos los estudiantes aborden el mismo tema desde diferentes niveles de complejidad, esos diferentes niveles están en el DUA - Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces todo estudiante que está en la escuela, que pasa el proceso en cualquier asignatura, está abordando el eje temático principal desde diferentes

niveles de complejidad. Así el profesor no puede huir, porque sabe que en álgebra no se le está diciendo que le enseñe al estudiante con discapacidad intelectual a sacar el trinomio cuadrado perfecto, pero sí que debe trabajar en ejercicios de identificación de elementos en álgebra, que comprenda algunos conceptos. No necesariamente va a desarrollar la lógica del ejercicio, pero si va a saber que es una expresión algebraica y que no la es, comprender que las letras son variables, o incógnitas que luego hay que ubicar y despejar. Todo depende de la complejidad que se quiera y del estudiante. El truco general es que cualquier estudiante puede participar en cualquier asignatura en diferentes niveles de complejidad, solo que hay que saber cuál es el nivel de complejidad que puede aproximar el estudiante y frente a eso qué adaptaciones o ajustes necesita, algo en relieve, con dibujos más sencillos, más relacionados con la vida práctica, ese es mi principal argumento, creo que ahí no huye ninguno.

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

María Cristina López Díaz

mcristinalopez@fundacionconvivencia.org

Comunicaciones y gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

80

CON TRATO DE NIÑOS

Palabras: Niños, discapacidad, Down, autonomía, adultez

Ficha Técnica

Título original: Los niños. Dirección: Maite Alberdi. Guion: Maite Alberdi. Producción: Maite Alberdi, Denis Vaslin. Fotografía: Pablo Valdés. Montaje: Menno Boerema, Juan Eduardo Murillo. Música: Miguel Miranda. Sonido: Boris Herrera, Juan Carlos Maldonado. País: Chile. Año: 2017. Estrenada; 08/06/2017

Duración: 82 min.

En el marco de la campaña diseñada en España para celebrar el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down del año 2021, que se cumple el 21 de marzo, se lanzó la frase: "Si tenemos un 99% de cosas en común, ¿por qué dejamos que solo 1 cromosoma nos separe?"

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

82

Desde ese lugar retomamos el documental chileno “Los Niños” de la reconocida directora Maite Alberti. Una película sobre crecer y sentir la necesidad de independizarse. Un contexto con el que nos identificamos todos.

Cada familia y persona es distinta, por ello no se puede hablar de la edad idónea para salir de la casa, pero sí de algunas recomendaciones base, como tener el poder financiero, la capacidad intelectual y la convicción para dar el paso.

En el documental los personajes asisten a un colegio con características especiales, donde no les afana la ortografía. Una institución donde los incentivan a resolver sus problemas, a hacer las labores de casa, a trabajar en equipo, a ganar su propio dinero, a establecer qué es estar enamorado, hacer el amor, usar métodos anticonceptivos y demás temas de mayores. El objetivo es que “sean dueños de sus cuerpos, de sus vidas y de sus sueños”, como se expresa en la película.

Pero, aunque Anita, Andrés, Ricardo y Rita, entre 45 y 50 años, se esfuercen y quieran conseguir

un mejor trabajo, ganarse la vida, formar familia, cuidarse solos y ser reconocidos como adultos, están condenados a ser vistos como niños.

Entre escenas graciosas y situaciones divertidas e irónicas, la película revela las intimidades, problemáticas y luchas de cuatro adultos con discapacidad intelectual por salir del estereotipo infantil.

Anita, quien está muy enamorada de Andrés, sueña con casarse y conformar una familia. En la disputa por ese deseo confronta a su madre, quien espera que esté con ella toda su vida. Cuestiona su rutina y denota el cansancio de hacer siempre lo mismo. Aunque se siente empoderada por las enseñanzas de la institución debe asumir la frustración de no poderlas llevar a cabo, pues, para su madre, la profesora “Paty les puede dar muchas ideas, pero las normas las ponen papá y mamá”.

Andrés, el novio de Anita, parece el más maduro de todos. Dice haber sido mujeriego, pero esta vez está enamorado y quiere casarse. Ora para “hacer una vida normal con Anita María”. Su personaje fija lucidez en las escenas en que apoya y consuela a su pareja, quien enfrenta el fraude en las elecciones para presidente de curso y la muerte de su padre.

Los papás de Andrés ya murieron y él está al cuidado de sus hermanas y cuñados, quienes le autorizan beber alcohol, pero no lo apoyan en la compra del anillo de compromiso, ni en mantener su matrícula en la institución educativa en la que se desarrolla el filme. Andrés no quiere irse del colegio y Anita no quiere quedarse, pero es decisión de los que tienen su custodia si se quedan o se van.

Ricardo es el presidente de la clase y regalando dulces se las arregla para seguir siéndolo. Lo hace para aumentar sus ingresos porque quiere independizarse de su familia, “tener su mujer y ser alguien”. Junta el dinero de dos trabajos, pero las cuentas no le dan, pues le pagan muy poco, un problema que no resolverá así encuentre más empleos. Es trabajador, líder y en muchos de los actos aparece como guía, en nada se asemeja a la “estupidez” que le endilga su abuela.

Con la historia de Ricardo se hace un llamado respecto de la desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral. “En comparación con las demás personas, las que sufren de discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica, y corren un mayor riesgo de tener una protección social

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

84

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

insuficiente”. Un tema álgido en el que se sustenta que “la discapacidad no es en sí misma suficiente para justificar el pago de un salario inferior al mínimo si su productividad para el trabajo no se reduce como consecuencia de dicha discapacidad”. (OIT, s.f.)

De otro lado está Rita, alegre, sensible y algo pícaro. Dice estar enamorada y se la pasa acosando a un compañero que no parece interesado en ella. Su mamá la tiene a dieta, pero ella que no está de acuerdo con esa decisión, se la pasa hurtando chocolates. Dicen que tiene acciones de niña, por eso le celebran sus 45 años con piñata y barbies.

Como la película fija su mirada en las personas con Síndrome de Down, saca de cuadro a quienes los rodean. Las voces de los otros adultos solo aparecen con argumentos básicos y pocas reflexiones. Las miradas recaen sobre las intervenciones lúcidas de los protagonistas, invitando al espectador a verlos desde la adultez.

“Los niños” da cuenta de la investigación y observación de sus creadores. Detalla inteligente y

sensiblemente el sentir de los personajes. Logra empatía con las historias, reconocimiento e identificación del público con la inconformidad y el enojo que manifiestan los protagonistas ante la carga de niñez perpetua.

Un trato infantil que hay que relacionar directamente con la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, con los avances médicos que los sacaron del contexto en el que estaban condicionados.

“A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de quienes sufren este trastorno genético...” (ONU, 2022)

Es decir, hace varias décadas los Down morían muy jóvenes y su proceso se enmarcaba en la niñez. Era habitual que

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

86

Revista de Educación Fundación Convivencia No 29

los padres se hicieran cargo de sus hijos. Ahora con la prevención y los cuidados aumentó su expectativa de vida. Hoy muchos sobreviven a sus padres y eso ha generado circunstancias de las que hay que hacerse cargo, puesto que en la mayoría de los países y espacios (colegio, familia, trabajo, etc.) no se favorece la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.

Organizaciones especializadas vienen trabajando para derribar prejuicios sobre el síndrome, a fin de que este trastorno genético no sea considerado una enfermedad, patología o limitación incompatible con una vida plena.

Como adultos tenemos una edad para adquirir nuestra ciudadanía. En Colombia a los 18 años “se considera que un individuo tiene capacidad y conocimientos suficientes para cumplir sus deberes y también hacer valer sus derechos”. (Conceptos Jurídicos, s.f.)

Para las personas con Síndrome de Down, en cambio, aun parece no llegar ese momento. Va más allá de la brecha que existe entre la edad cronológica y la edad mental, pues sabemos que varía de un

individuo a otro y el tipo de inteligencia que se analice. La cuestión es cómo se generan las oportunidades en la sociedad, cuánto hay que esperar, cuánto recibir y aportar para ser tratados como adultos.

En la película, los adultos en cuestión deben aguantar que nacieron especiales, diferentes y por ello deben ser cuidados, supervisados e infantilizados toda su vida. Asunto que invita a reflexionar sobre la adultez perfecta y el derecho que deberíamos tener todos de experimentar para encontrar el camino en el que nos sentimos mejor, estando con los que queremos, haciendo lo que nos gusta, sin tener que pedir permiso para hacerlo.

Planteamiento que no pasó desapercibido para los críticos hace unos años, y que hizo el documental merecedor de reconocidos premios nacionales e internacionales.

En las entrevistas Maite Alberdi cuenta que conoció el síndrome de Down a través de su tía y las preocupaciones de su abuela por lo que pasaría con ella cuando no estuviera. Quizás por eso sentimos el cuidado detrás de cada escena e historia retratada, los detalles, la identidad con estos niños grandes que ignoramos cómo ver. Por eso la ventana para estos individuos con virtudes y defectos, sensibles, soñadores, sexuales, pensantes y complejos. Por eso el destello de arbitrariedad

que advertimos en las acciones de los otros adultos, que en mucho nos reflejan a nosotros mismos.

Referencias Bibliográficas

Organización Internacional del Trabajo OIT. (s.f). 2.7 Salarios por debajo del nivel mínimo para los trabajadores con discapacidad. https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS_535661/lang--es/index.htm

Organización de las Naciones Unidas ONU. (2022) Día Mundial del Síndrome de Down - 21 de marzo <https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day>

Conceptos Jurídicos. (s.f). Ciudadanía. <https://www.conceptosjuridicos.com/co/ciudadania/#:~:text=Aqu%C3%AD%20se%20establece%20que%20la,tambi%C3%A9n%20hacer%20valer%20sus%20derechos.>

Sumario

Editorial.

11 *Antonia Santos escucha*

27 *Existir en el aula*

41 *Hacia una historia crítica de la discapacidad*

57 *Un valioso apoyo*

81 *Con trato de niños*

88

Contáctanos en

www.fundacionconvivencia.com

www.mecreoformacion.com

Buscanos en

@Fundacionconvivencia

@Fundaconvivencia

@Fconvivencia

Cel 3227481990

Fundación Convivencia CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

GRATIS

ME CREO DOCENTE
MÓDULO INTRODUCTORIO VIRTUAL
INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE ENERO

ME CREO DOCENTE es una propuesta pedagógica para el desarrollo de la convivencia en la comunidad educativa A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN ÉTICA DEL TRABAJO COLABORATIVO.

- Exploratorio**
El programa es una búsqueda de opciones creativas válidas o útiles para la práctica docente.
- Personalizado**
Porque a través de cada taller se desarrolla un seguimiento individual para establecer una relación única con cada participante.
- Evaluable**
Como experiencia y propuesta desde las acciones de cada participante.

23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO

www.fundacionconvivencia.org

MeCreo Docente Caja de Herramientas

¡Aviso!
Últimos días de inscripción
MÓDULO INTRODUCTORIO VIRTUAL
GRATIS

@FundaConvivencia
www.fundacionconvivencia.org